

Hukum Laut Internasional

Kendala Penerapan UNCLOS Dan Solusi Penyelesaian

Sengketa Laut Internasional

Nama : *Nicolas zerra wambrauw*

Email : zerrawambrauw@gmail.com

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA

Intisari

atas segala sumber daya alam di laut menjadi begitu penting di tambah hak untuk eksplorasi dan eksploitasi laut oleh suatu Negara adalah yang perlu di atur dengan cara-cara internasional, UNLOS “united nations convention on the law of the sea” sebagai suatu organisasi internasional Kebebasan navigasi di laut dalam pelayaran antar Negara batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan bagaimana Negara bertanggung jawab yang bernaung di bawah PBB yang mengatur tentang hukum laut internasional dalam konvensi 1982 telah mengatur secara lengkap walaupun dalam penerapannya mengalami banyak kendala. sehingga kemudian solusi penyelesaiannya sangat penting agar terciptanya keamanan, pelayaran dan tercapainya hak dan kewajiban Negara pantai tujuan penulisan jurnal ini untuk memenuhi tugas kuliah hukum laut internasional sekaligus menjadi bahan rujukan dan pembelajaran bagi kita semua dalam memahami hukum laut internasional sehingga kita menyadari betul tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, akademisi, pemerintah, dan tokoh masyarakat, sebagai warga Negara yang sadar dan

I, Pendahuluan

Laut merupakan suatu sarana strategis jalur perdagangan internasional namun faktanya sering terjadi kendala dalam setiap pelayaran internasional yang terjadi di berbagai Negara, UNCLOS sebagai organisasi maritim internasional yang mengatur tentang pelayaran internasional pun sering di hiraukan aturannya terutama oleh para bajak laut dan Negara yang mengalami sengketa batas laut sehingga perlu adanya solusi penyelesaian yang di sepekatikan secara bersama agar tercapainya suatu pelayaran internasional yang aman bagi setiap kapal yang berlayar di laut internasional di sini penulis mencoba membahas secara singkat bagaimana seharusnya setiap Negara menghormati keputusan yang dibuat oleh UNCLOS agar tercapainya suatu tertib aturan dalam pelayaran internasional

II Pembahasan

A. Prinsip kebebasan navigasi

Prinsip kebebasan navigasi adalah suatu komunikasi demi kepentingan bisnis yang dilakukan para pihak khususnya navigasi di laut, ini merupakan suatu kebiasaan internasional yang dilakukan dengan cara mengibarkan bendera suatu Negara berdaulat saat berlayar dimana Negara lain tidak boleh campur tangan dalam mengganggu suatu pelayaran selain dari pengecualian tertentu, sebuah kapal yang berlayar di atur oleh hukum internasional dengan demikian tercapainya suatu kebebasan navigasi oleh setiap kapal yang berlayar dan juga terjaminnya keamanan awak kapal, penumpang dan barang bawahan. Kebebasan navigasi pertama kali di cetuskan oleh konsulat laut kerajaan Spanyol pada abad ke-14, agar terjaminnya keamanan pelayaran pada saat itu antara kerajaan Spanyol, Inggris dan Belanda di kawasan jajahan mereka, kebiasaan ini kemudian berkembang di era modern dan di atur khusus oleh sebuah organisasi internasional yang di kenal dengan "United Nations Convention on the Law of the Sea" atau yang biasa disingkat UNCLOS, kebebasan navigasi ini kemudian menjadi sangat penting saat semakin maraknya kapal-kapal, kargo antar Negara yang berlayar dilaut lepas, konvensi PBB 1982 UNCLOS, pertama kali membahas tentang hukum kelautan yang dan perihal aturannya ini kemudian diratifikasi oleh berbagai Negara termasuk Indonesia

B. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah Zona 200 ml dari garis pantai konsep ini di atur pertama kali dalam oleh Negara Kenya pada saat yang sama saat berlangsungnya "Asian African Legal Consultative Committee" pada Januari 1971, yang kemudian, konsep ini dibawah ke committee PBB, Zona Ekonomi Eksklusif merupakan sesuatu yang penting bagi sebuah Negara pantai dalam jarak 200 ml di lepas pantai Negara tersebut berhak menggunakan sumber daya alam yang terkandung didalamnya walaupun batas ZEE berada diluar di luar territorial, ada beberapa pertanyaan yang mungkin timbul mengapa Zona ekonomi eksklusif adalah 200 ml, faktor pertama adalah alasan sejarah dan politik pada saat itu, selain itu juga kondisi geografis dan ekologis yang kemudian di perhitungkan

C. Masalah dalam penerapan UNCLOS

Masalah dalam penerapan UNCLOS ada pada yuridiksi eksklusif sebuah kapal saat berlayar di laut lepas jika di tinjau dari hukum internasional laut lepas merupakan suatu wilayah perairan yang terlepas dari kedaulatan Negara manapun sehingga jika terjadinya sebuah tindak kejahatan di laut lepas, dalam prinsip territorial subjektif {the subjective territorial principle} suatu prinsip yang menyatakan suatu Negara untuk mengklaim yuridiksinya terhadap suatu tindak kejahatan walaupun demikian masih menjadi sebuah perdebatan apakah Negara tersebut berhak menyatakan yuridiksinya terhadap suatu tindak kejahatan walaupun demikian masih menjadi sebuah perdebatan apakah Negara tersebut berhak menyatakan apakah Negara tersebut berhak menyatakan yuridiksinya terhadap suatu tindak kejahatan, di laut lepas adalah UNCLOS

D. Kewajiban Negara dalam mengelola sumber daya hayati di laut

Negara pantai yang mempunyai wilayah zee memiliki kewajiban dalam mengelola sumber daya hayati. hak berdaulat untuk melakukan sebuah eksplorasi dan eksploitasi pengelolaan sumber daya alam sekaligus upaya konservasi laut dan seluruh biota yang terkandung didalamnya guna demi kemakmuran masyarakat. dalam konvensi hukum laut 1982 tentang kebebasan menangkap ikan di situ juga dibahas tentang bagaimana Negara sebagai yang bertanggungjawab mengelola sumber daya laut berkewajiban juga melakukan upaya konservasi demi kelestarian ekosistem laut, dalam praktek eksploitasi ini pun terkadang mengalami gesekan antar Negara. sebuah contoh kasus yang dapat di amati adalah bagaimana perselisian laut natuna utara antara Indonesia dan china mengenai zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia yang diklaim china sebagai nine mile line atau garis putus-putus china sehingga terjadi ketegangan antara Indonesia dan china, sebagai Negara yang memiliki hak berdaulat atas laut natuna utara berkewajiban dalam mengelola sumber daya laut di natuna utara sesuai dengan konvensi laut dan batas zee

E. Hak lintas damai

Hak lintas damai adalah hak lintas sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban Negara pantai lintas tersebut dilakukan dengan berpegang pada ketentuan konvensi hukum laut internasional hak lintas kapal asing di atur dalam UNCLOS 1982 yaitu hak semua Negara untuk melintasi atau melayarkan kapalnya melalui wilayah perairan laut territorial Negara pantai sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional dan peraturan yuridiksi Negara pantai hak lintas dalam konvensi UNCLOS 1982 mengatur beberapa ketentuan hak lintas kapal asing di antaranya lintas damai, lintas transit dan lintas alur laut kepulauan

F. Shipping dan Mining

Shipping berasal dari bahasa inggris dengan kata dasarnya ship yang berarti kapal, shipping adalah suatu tindakan pengangkutan barang yang akan dikirim dari suatu wilayah ke wilayah lain baik itu antar kota atau antar Negara dengan menggunakan kapal kargo dengan menggunakan jalur laut sedangkan mining adalah kegiatan eksploitasi sumber daya di laut seperti penambangan laut dalam dan pengerukan dasar laut untuk mengambil mineral berharga seperti minyak bumi dan gas alam

D. landas kontinen

Landas kontinen dalam konvensi hukum laut internasional 1982 termasuk atau bersamaan dengan zona ekonomi eksklusif adalah wilayah perairan yang secara geografis dan geologis terbentuk jutaan tahun lalu dan ditetapkan 200 ml atau lebih ditetapkan berdasarkan paparan dasar laut landas kontinen adalah sebuah zona dimana suatu Negara berhak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dasar laut tersebut

G. Aquaculture

Aquaculture adalah budidaya perairan sebagai bentuk pemeliharaan dan penakaran berbagai jenis hewan dan tumbuhan perairan yang prosesnya menggunakan air sebagai komponen utama kegiatan. Kegiatan yang secara umum dikategorikan sebagai aquaculture adalah budidaya rumput laut, budidaya tiram, budidaya ikan, dan budidaya udang. Tujuan adalah memproduksi sumber daya hayati sekaligus mengendalikan lingkungan tujuannya agar memperoleh suatu keuntungan baik secara ekonomis maupun lingkungan yang terawat.

F. Kewajiban Negara dalam melindungi keamanan navigasi di laut

Terjemahan UNCLOS 1082. Negara pantai wajib mengumumkan secara tepat bahaya apapun bagi navigasi dalam teritorialnya yang diketahuinya, dalam (IMO) "international Maritime organization" setiap Negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan navigasi setiap pelayaran internasional dengan demikian kapal-kapal yang berlayar terjamin keamanannya dalam berlayar di setiap wilayah teritorial tiap negara terutama terhadap para perompak.

G.. Kewajiban Negara dalam mengatasi pencemaran laut

Negara sebagai yang paling bertanggung jawab dalam mengatasi pencemaran laut mulai dari pencegahan hingga tindakan tegas bagi para pelaku pencemaran laut mulai dari skala kecil hingga skala besar seperti tumpahan minyak pada kapal tangker dan juga memberikan sanksi tegas mulai dari ganti rugi hingga pidana bagi para pelaku pencemaran lingkungan lepas pantai di wilayahnya. Selain itu juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah laut dari pencemaran seperti pengolahan limbah yang benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, dan pembersihan rutin pada wilayah pantai dari sampah.

III Kesimpulan

Dari semua pembahasan dapat disimpulkan suatu prinsip hukum laut internasional yang ditetapkan dalam UNCLOS, mengenai kebebasan navigasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam pelayaran internasional, walaupun sering ada beberapa kendala dalam penerapan UNCLOS kita tahu bahwa UNCLOS secara luas hampir mengatur semua yang berhubungan dengan ketentuan laut internasional jadi selain kebebasan navigasi juga mengenai zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan berbagai kewajiban Negara dalam mengelola sumber daya alam, keamanan laut berdasarkan prinsip hukum laut internasional suatu implikasi yang didapat dilihat masalah terkait diatas bagaimana setiap Negara benar-benar, tunduk pada ketentuan UNCLOS penulis hanya memberikan rekomendasi bagaimana mereka yang berwenang dalam hal ini semua Negara berdaulat khususnya Negara pantai dan UNCLOS bekerja sama dengan mempererat komunikasi dan menegaskan seluruh peraturan dan ketentuan laut internasional

DAFTAR PUSTAKA

Sumber

journal.stihbiak.ac.id pertama kali diindeks oleh Google pada September 2019

- <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/issue/current>

[Analisis Pertanggungjawaban Negara yang Menimbulkan Dampak Kerugian dalam Kasus Pembuangan Sampah Plastik di Samudra Pasifik dalam Perspektif Hukum Internasional](#)

Arvy Ilyasa, Raden Muhammad

Journal article | [Padjadjaran Law Review](#) • 2020

...**Internasional**, karena **hukum** lingkungan memberikan perhatian khusus terhadap lingkunganhidup. Kasus pencemaran lingkungan **laut Internasional** yaitu sekitar 80% yang terdiri dari limbahorganik dan anorga...

[Komunikasi Internasional Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Sengketa Laut Cina Selatan Di Natuna Utara](#)

Hanifahturahmi Hanifahturahmi

Journal article | [Jurnal Dinamika Pemerintahan](#) • Agustus 2020

...**laut**, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, **sengketa** wilayah, perompakan, dan pencemaran **laut**. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi **Internasional** pemerintahan Joko Widodo di **Laut**...

Sumber

journal.stihbiak.ac.id pertama kali diindeks oleh Google pada September 2019

- <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/PublicationEthics>

